

ACCÈS À L'EXTÉRIEUR POUR LES POULETTES

Un accès précoce à l'extérieur **réduit la peur, augmente la tendance à utiliser des espaces extérieurs** à l'âge adulte et **limite les comportements de picage**.

INDICATEURS DE BIEN-ÊTRE

POUR ÉVALUER QUAND LES POULETTES
SONT PRÊTES À ACCÉDER À L'EXTÉRIEUR

L'indicateur le plus pertinent :
Le plumage

Un bon plumage est constitué de plumes adultes entières, sans zones dégarnies.

Poids corporel

Peut être un indicateur, mais les seuils recommandés dépendent de la génétique.

Mortalité, maladies, problèmes de santé

En cas de besoin, un vétérinaire devra analyser ces indicateurs avant d'autoriser l'accès à l'extérieur.

Conditions météorologiques

l'accès à l'extérieur peut être retardé en cas de conditions météorologiques défavorables.

Les poulettes sont prêtes à accéder à l'extérieur vers **8-10 SEMAINES D'ÂGE** (et au plus tard à 12 semaines).

COMMENT OPTIMISER L'ÉLEVAGE AVEC ACCÈS À L'EXTÉRIEUR DES POULETTES ?

DES OUVERTURES ADAPTÉES

Larges et spacieuses avec une vue dégagée, peu de contraste lumineux entre intérieur/extérieur et un accès sec

UN PARCOURS SANS RISQUES DE MALADIE

 Pas d'eau souillée, de pollution des sols, de déchets qui peuvent être sources de maladies

UNE MAJEURE PARTIE DE L'ESPACE EXTÉRIEUR EST COUVERTE PAR DIFFÉRENTS TYPES DE VÉGÉTATION

 Favorise l'utilisation de l'espace extérieur par les animaux

 Améliore l'expression des comportements naturels (picorer des insectes, se cacher des prédateurs...)

 Améliore la répartition des animaux dans l'espace (évite contamination parasitaire, accumulation de phosphate...)

ABRI NATUREL OU ARTIFICIEL (à proximité du poulailler)

 Protection contre les prédateurs

 Protection contre les intempéries (soleil, pluie, vent)

ENRICHISSEMENT DU MILIEU

 Augmente les possibilités de comportement (herbe, sources de nourriture variées, substrats pour les bains de poussière...)

Pour toute question ou suggestion concernant ce document, merci de contacter

✉ info@eurcaw-poultry-sfa.eu
🌐 <https://www.eurcaw-poultry-sfa.eu/>

✉ chaire-bea@vetagro-sup.fr
🌐 <https://chaire-bea.vetagro-sup.fr/>